

СУЧАСНИЙ МЕЙНСТРИМНИЙ ХОРОР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мархайчук Наталія ¹, Григорчук Надія ²

¹ кандидатка мистецтвознавства, доцентка, доцентка кафедри мистецтвознавства,
Харківська державна академія культури, Україна

² здобувачка кафедри мистецтвознавства,
Харківська державна академія культури, Україна
nadiiahryhorchuk0@gmail.com

Анотація. Кінематограф сьогодення зазнає значних змін завдяки генеративному штучному інтелекту AI. Це відкриває нові перспективи для жанру мейнстрімних хорорів. Ефективне використання AI потребує врахування психологічних особливостей глядача, що дозволяє втримувати відчуття напруги та страху. Стаття аналізує потенціал AI технологій у сучасному кіновиробництві хорорів.

Ключові слова: генеративний AI, хорор, кіноіндустрія, візуальні ефекти, психологія страху.

Вступ. Сучасна кіноіндустрія переживає технологічну трансформацію через впровадження Gen AI - генеративного штучного інтелекту (Karpouzis, 2025). У процесі цієї трансформації з'являється можливість змінювати та оновлювати жанри, а саме мейнстрімні хорори. Раніше у їх виробництві переважали практичні та класичні візуальні ефекти. Поява Gen AI відкриває нові естетичні та виробничі перспективи, водночас створюючи виклики: поєднання технології й авторського бачення; збереження естетики й глибини у цифрову добу.

Огляд літератури. У попередні періоди створення фільмів жанру хорор спиралося переважно на використання традиційних технологій ефектів (Karin, 2024). Відчуття страху в хорорі створюється завдяки комплексній взаємодії наративних елементів, акторської гри та аудіовізуальних прийомів. (Krysanova, 2023). В той же час, психологічні особливості глядачів, такі як емпатія, потреба в сенсаційних переживаннях, вік та стать, визначають сприйняття страху і напруги (Martin, 2019). Генеративні технології Gen AI дозволяють інтегрувати авторську візуальну естетику з технічними засобами, створюючи ефективні хорори навіть у малобюджетних проектах (Zhang et al., 2025).

Виклад основного матеріалу. Успіх жанрових стрічок зазвичай ґрунтується

на синтезі індивідуальної творчої манери режисера з елементами масової культури. Наприклад, студія A24 поєднує авторський підхід з мейнстрімним кіно. Такі хорори, як *Hereditary*, *Midsommar*, *The Witch*, *The Lighthouse*, відзначаються індивідуальною візуальною естетикою й атмосферою. Класичний підхід A24 формує візуальну стилістику через природне освітлення, операторську роботу, практичні ефекти, локації та фактурність кадру (Karim, 2024).

Генеративні технології Gen AI дають змогу створювати візуальні ефекти, анімацію, сцени, що раніше вимагали великих бюджетів. У жанровому вимірі для хорору втілення ефектів страху, занурення та напруження має особливе значення (Karpouzis, 2025). На основі психолінгвістично-семіотичного аналізу встановлено, страх у фільмах жахів формується не лише через сюжет чи акторську гру. Емоційний ефект спільно створюється візуальними та акустичними засобами через комбінацію вербальних, невербальних і кінематографічних засобів (Krysanova, 2023). Це означає, що AI-технології можуть підтримувати та розширити творчу палітру хорорів. Вони сприяють створенню тонкої атмосфери страху, одночасно роблячи колористику, освітлення, текстури, звук та композицію кадру більш доступними для проектів з невеликим бюджетом.

Жанр хорору має складну психологічну природу. Глядачі розрізняються за схильністю до перегляду жахів. Такі чинники як низький рівень емпатії, підвищена потреба в сенсаційних переживаннях, індивідуальні відмінності, вік, стать суттєво впливають на те, як аудиторія сприймає страх, напругу та задоволення від фільмів жахів (Martin, 2019). Такі психологічні особливості важливо враховувати при використанні Gen AI у хорорах аби не втратити емоційну глибину та вплив на глядача. Сучасні генеративні AI-системи здатні трансформувати текстові описи у візуальні концепт-арти та базові 3D-моделі; дозволяють генерувати аватарів-цифрових «двійників» акторів; створювати синтетичні сцени, комбінувати реальні й цифрові елементи кадру. Генеративні технології для стилізації сцени з живописними мотивами, психоделічними ефектами та культурними референсами поєднують авторську візуальну мову з технічними можливостями, створюючи унікальну атмосферу хорорів (Zhang et al., 2025).

Таким чином, інтеграція генеративних технологій у виробничий процес може підтримувати авторське бачення режисера та водночас забезпечувати ефективність кіновиробництва. Водночас необхідно балансувати між використанням AI та збереженням «людського дотику» в емоційній подачі: надмірна генерація контенту без уваги до психологічних особливостей аудиторії може зменшувати відчуття напруження та страху, що є ключовим для жанру хорору.

У цьому контексті важливо, щоб художня цілісність і авторське бачення залишались під контролем людини; AI має виступати як інструмент підтримки,

а не як автономний «співтворець» (Karpouzis, 2025).

Висновок. Генеративні технології активно використовуються у сучасному кінопроцесі, відкриваючи нові можливості для хорорів, спрощуючи виробництво та розширюючи творчий та естетичний потенціал. Водночас важливо не втратити баланс між технологією та творчістю, щоб зберегти атмосферу страху, напруження та емоційну глибину для глядача

Літературні джерела

1. Karpouzis, K. (2025). *The impact of Artificial Intelligence on the film industry*. Intellect Discover.
2. Kapur, A. (2024). The art and unique storytelling of A24 horror films. Artlist Blog. URL : <https://artlist.io/blog/a24-films/>
3. Krysanova, T. (2023). Psycholinguistic and cognitivesemiotic dimensions of constructing fear in horror films: A multimodal perspective. *East European Journal of Psycholinguistics*, 10(1), 96–115. DOI : 10.29038/eejpl.2023.10.1.
4. Martin, G. N. (2019). (Why) Do You Like Scary Movies? A Review of the Empirical Research on Psychological Responses to Horror Films. *Frontiers in Psychology*, 10, 2298. DOI : 10.3389/fpsyg.2019.02298
5. Zhang, R., Yu, B., Min, J., Xin, Y., Wei, Z., Shi, J. N., Huang, M., Kong, X., Liu, N. L., Jiang, S., Bahuguna, P., Chan, M., Hora, K., Yang, L., Liang, Y., Bian, R., Liu, Y., Campillo Valencia, I., Morales Tredinick, P., Kozlov, I., Jiang, S., Huang, P., Chen, N., Liu, X., & Rao, A. (2025). Generative AI for film creation: A survey of recent advances. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops (pp. 6266–6278). URL : https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025W/CVEU/html/Zhang_Generative_AI_film_Creation_A_Survey_of_Recent_Advances_CVPRW_2025_paper.html